

«ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОЛОГИЗАЦИИ»

Абророва Камола Саидмухторовна

Независимый соискатель Ташкентского государственного юридического университета.

E-mail: kamola.abrarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15409972>

Аннотация. На фоне глобальных экологических вызовов и перехода к устойчивому развитию формируется новая тенденция – экологизация международного арбитража. Всё чаще в инвестиционных спорах затрагиваются экологические аспекты, а в арбитражные соглашения включаются ESG-положения. Арбитражные институты адаптируются к новым стандартам, включая климатические обязательства и принципы устойчивости. В статье анализируются проявления этой тенденции, её влияние на инвестиции и возможности адаптации арбитражной практики Узбекистана.

Ключевые слова: экологизация арбитража, международный арбитраж, ESG, устойчивое развитие, зелёные инвестиции, TIAC

“FORMATION OF A NEW PARADIGM OF INTERNATIONAL ARBITRATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE INVESTMENTS AND GREENING”

Abrorova Kamola Saidmukhtorovna

Independent researcher of Tashkent state university of law

E-mail: kamola.abrarova@gmail.com

Abstract. Against the background of global environmental challenges and transition a new trend is emerging towards sustainable development – the greening of international arbitration. Environmental aspects are increasingly being addressed in investment disputes, and ESG provisions are being included in arbitration agreements. Arbitration institutions are adapting to new standards, including climate commitments and sustainability principles. The paper analyzes the manifestations of this trend, its impact on investments and the possibilities of adapting arbitration practice in Uzbekistan.

Keywords: greening of arbitration, international arbitration, ESG, sustainable development, green investments, TIAC

“XALQARO ARBITRAJNING BARQAROR INVESTITSİYALAR VA EKOLOGIZATSIYA SHAROITIDA YANGI PARADIGMASI SHAKLLANISHI”

Abrorova Kamola Saidmuxtorovna

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: kamola.abrarova@gmail.com

Annotatsiya. Global ekologik muammolar va barqaror rivojlanishga o'tish fonida yangi tendentsiya – xalqaro arbitrajni ekologizatsiyasi shakllanmoqda. Investitsion nizolarda ekologik jihatlar tobora ko'proq ko'rib chiqilmoqda va ESG qoidalari arbitraj shartnomalariga kiritib borilmoqda. Arbitraj institutlari iqlim majburiyatlari va barqarorlik tamoyillarini o'z ichiga olgan yangi standartlarga moslashmoqda. Tezisdan ushbu tendentsiyaning namoyon bo'lishi, uning investitsiyalarga ta'siri va O'zbekistonning arbitraj amaliyotini moslashtirish

imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: arbitraj ekologizatsiyasi, xalqaro arbitraj, ESG, barqaror rivojlanish, yashil investitsiyalar, TIAC.

В условиях современной глобальной повестки охрана окружающей среды и устойчивое развитие приобрели особую значимость на международной арене. Государства активно берут на себя обязательства в рамках Парижского соглашения ООН по климату и Целей устойчивого развития, в то время как крупные корпорации продолжают внедрять ESG-стандарты (Environmental, Social, Governance), охватывающие экологические аспекты (углеродные выбросы, потребление энергии, управление ресурсами), социальные факторы (права человека, условия труда, гендерное равенство, взаимодействие с сообществами) и принципы корпоративного управления (прозрачность, этика, антикоррупционные меры, вовлечённость акционеров). Эти процессы находят отражение и в сфере международного арбитража, который выступает одним из наиболее эффективных механизмов разрешения торговых, коммерческих и инвестиционных споров. В условиях глобального распространения принципов устойчивого развития всё большую значимость приобретают ESG-положения, которые последовательно интегрируются не только в международные инвестиционные соглашения, но и в иные виды трансграничных контрактов, включая договоры поставки, строительства, финансирования и интеллектуального сотрудничества. Такие тенденции формируют новую нормативно-практическую реальность, в которой международный арбитраж – как коммерческий, так и инвестиционный – превращается не только в механизм разрешения транснациональных правовых конфликтов, но и в действенный инструмент продвижения принципов устойчивого развития.

Однако современная арбитражная практика сталкивается с новыми вызовами: как учитывать экологические обязательства в инвестиционных договорах и других видах международных контрактов, каковы границы полномочий арбитров в рассмотрении споров с экологической составляющей, и в какой мере международный арбитраж способен обеспечивать баланс интересов всех вовлечённых сторон – не только инвесторов и государств, но и частных компаний, подрядчиков, финансовых учреждений и других субъектов трансграничных экономических отношений, придерживающихся международных экологических стандартов.

Целью настоящего тезиса является комплексное рассмотрение процесса экологизации международного арбитража, анализ его влияния на инвестиционные отношения и выявление потенциала Узбекистана в адаптации арбитражной практики к новой правовой и экономической реальности.

Понятие «экологизация арбитража» охватывает как включение экологических аспектов в содержание инвестиционных договоров, так и адаптацию процедур арбитражного рассмотрения к современным требованиям устойчивости. Оно включает переход к цифровизации процессов, отказ от бумажных носителей, учет климатических обязательств сторон, использование «зелёных» протоколов и формирование состава арбитров, обладающих знаниями в сфере экологического права.

Данный тренд обусловлен несколькими факторами:

- усилением международного климатического регулирования (в первую очередь – Парижским соглашением);
- ростом влияния ESG-критериев на инвестиционную практику;
- инициативами международных арбитров и организаций (The Green Pledge, Campaign for Greener Arbitration и др.);
- трансформацией поведения корпоративных субъектов в сторону большей экологической ответственности.

ESG (Environmental, Social and Governance) – это три группы критериев, с помощью которых оценивается устойчивость и этичность инвестиционных проектов. В арбитражной практике ESG-положения начинают закрепляться в международных соглашениях и инвестиционных договорах.

Эти документы содержат положения, исключающие возможность ослабления экологических, трудовых и социальных стандартов с целью привлечения иностранных инвестиций. Таким образом, устанавливаются правовые рамки, которые способствуют формированию устойчивого инвестиционного климата и уменьшают вероятность регресса экологических норм в пользу экономической выгоды.

Значительную роль в продвижении экологических стандартов в арбитражной сфере играют международные профессиональные сообщества и экспертные инициативы. Среди них:

- The Green Pledge – инициатива, провозглашённая арбитром Люси Гринвуд, направленная на минимизацию негативного воздействия арбитражной деятельности на окружающую среду. [1]
- Campaign for Greener Arbitration – объединение арбитров, юридических фирм и учреждений, стремящихся сократить углеродный след арбитражных процессов. [2]
- IBA Climate Change Justice and Human Rights Task Force – экспертная группа, разрабатывающая рекомендации по применению международного и национального экологического права. [3]
- Stockholm Treaty Lab – проект по разработке модельных договоров, стимулирующих «зелёные» инвестиции. [4]
- Green Protocols – набор принципов экологически ответственного поведения арбитражных участников. [5]

Все указанные инициативы свидетельствуют о том, что экологизация арбитража не является краткосрочным трендом, а представляет собой составной элемент глубокой и устойчивой институциональной трансформации в международной системе разрешения споров.

Для Республики Узбекистан процесс экологизации международного коммерческого арбитража представляет собой не только отражение глобальных тенденций, но и имеет существенное внутригосударственное значение, обусловленное необходимостью адаптации национальной правовой системы к современным вызовам устойчивого развития и формирования благоприятного инвестиционного климата.

В 2015 году государства – члены ООН утвердили Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также сформулировали Цели

устойчивого развития (ЦУР), ставшие основой для долгосрочной глобальной стратегии. В рамках взятых на себя международных обязательств Республика Узбекистан также осуществила интеграцию положений Повестки дня до 2030 года и ЦУР в национальную систему стратегического планирования развития. [6] Целью данной интеграции является не только достижение ЦУР на внутреннем уровне, но и активное участие в международном сотрудничестве. В этой связи экологизация арбитража приобретает особую значимость как элемент глобального правового тренда и одновременно как вызов, требующий соответствующей трансформации национальных правовых институтов. В частности, Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС) оказывается в числе ключевых структур, которым предстоит адаптироваться к новым условиям, продиктованным современной международной правовой повесткой.

В то же время, остаются определённые вызовы:

- фрагментарность и несоответствие экологического законодательства международным стандартам;
- недостаточный уровень внедрения ESG-положений в инвестиционные контракты;
- ограниченный кадровый потенциал в области правового регулирования устойчивых инвестиций, экологии и смежных международно-правовых направлений.

Особая роль в преодолении этих вызовов принадлежит ТИАС, который способен стать платформой для развития специализированных практик по разрешению экологических и ESG-споров, обучения арбитров, организации научных мероприятий и разработки методических материалов.

Для эффективной адаптации к глобальным тенденциям и укрепления позиций Узбекистана в масштабе Центральной Азии в качестве привлекательного центра по разрешению коммерческих и инвестиционных споров, представляется целесообразным разработать и реализовать комплекс соответствующих правовых, институциональных и практических мер, таких как:

- разработка национальных методических рекомендаций по включению ESG и климатических положений в инвестиционные соглашения;
- расширение полномочий ТИАС в части специализации на экологических спорах;
- инициирование образовательных программ для юристов, арбитров и государственных служащих в области устойчивого развития и климатического права;
- внедрение устойчивых процедур арбитража: цифровизацию документооборота, онлайн-заседания, экологичный выбор мест проведения слушаний и др.;
- создание платформы для диалога между инвесторами, государством и арбитражными институтами по вопросам экологической ответственности.

Экологизация международного коммерческого арбитража представляет собой отражение глубинных трансформаций, происходящих в сфере международного права, глобальной экономики и общественного восприятия вопросов устойчивого развития. Интеграция климатических обязательств и ESG-положений в правоприменительную практику становится неотъемлемой составляющей не только национальной инвестиционной политики, но и процедур разрешения трансграничных споров. В

данном контексте для Республики Узбекистан экологизация арбитража выступает не просто вызовом, а значимой стратегической возможностью, открывающей перспективы для укрепления доверия иностранных инвесторов, повышения институциональной эффективности правовой системы и формирования международного имиджа государства как надёжного партнёра и регионального центра устойчивого развития в Центральной Азии.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Campaign for Green Arbitration // About the Campaign // URL: <https://www.greenerarbitrations.com/about>
2. См. The Green Pledge: No Talk, More Action // URL: <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/20/the-green-pledge-no-talk-more-action/>
3. См. Commentary by the Hon. Justice Brian J Preston SC to the IBA Showcase: Climate change justice and human rights – concepts for legal and institutional reforms IBA Annual Conference Wednesday 9 October 2013, Boston, USA // URL: <https://lec.nsw.gov.au/documents/speeches-and-papers/preston%20cj%20climate%20change%20justice%20and%20human%20rights.pdf#:~:text=1.%20The%20central%20objective%20of,we%20mean%20by%20climate%20justice>
4. См. [Stockholm Treaty Lab: International Law, Arbitration and the Fight Against Climate Change](https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/10/stockholm-treaty-lab-international-law-arbitration-fight-climate-change/) // URL: <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/10/stockholm-treaty-lab-international-law-arbitration-fight-climate-change/>
5. См. GREEN ARBITRATION AND ASSOCIATED PROTOCOLS // URL: <https://www.juscorpus.com/green-arbitration-and-associated-protocols/#:~:text=Green%20Arbitration%2C%20in%20simple%20words%2C,international%20arbitration%20to%20take%20place>
6. См. Узбекистан. Достижение целей в области устойчивого развития: быстрая комплексная оценка основных национальных документов по планированию политики в области развития // URL: [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/RIA%20Report Uzbekistan RU.docx .pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/RIA%20Report%20Uzbekistan%20RU.docx.pdf)